

И.В. Бондаренко-Борисова

**ОБ УЧАСТИИ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СОРТИМЕНТА И АГРОТЕХНОЛОГИЙ
ПЛОДОВЫХ, ОРЕХОПЛОДНЫХ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ САДОВОДСТВА В РОССИИ»**

*Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Донецкий ботанический сад»*

Представлен краткий обзор Международной научно-практической конференции, проходившей на базе Никитского ботанического сада в сентябре 2023 г., посвященной вопросам создания конкурентоспособных сортов плодовых, ягодных и орехоплодных культур, совершенствования технологий их создания, выращивания и защиты. Освещены основные направления работы конференции, отмечены интересные научные доклады и мероприятия, подготовленные организаторами.

Ключевые слова: международная научно-практическая конференция, плодовые, ягодные, орехоплодные культуры, садоводство, селекция

Цитирование: Бондаренко-Борисова И.В. Об участии в работе конференции «Теоретические и практические основы создания конкурентоспособного сортимента и агротехнологий плодовых, орехоплодных и ягодных культур для повышения эффективности садоводства в России» // Промышленная ботаника. 2023. Вып. 23, № 4. С. 81–84. DOI: 10.5281/zenodo.10566115

С 25 по 28 сентября 2023 г. в г. Ялта на базе Никитского ботанического сада (далее – ФГБУН «НБС-НИЦ» РАН) проходила научно-практическая конференция «Теоретические и практические основы создания конкурентоспособного сортимента и агротехнологий плодовых, орехоплодных и ягодных культур для повышения эффективности садоводства в России», посвященная двум юбилейным датам – 100-летию отдела плодовых культур и 110-летию создания Крымской опытной станции садоводства (далее – КОСС).

В конференции приняли участие 55 специалистов из России и соседних государств – Республики Казахстан (г. Актау), Республики Таджикистан (Гафуровский р-н Согдийской обл.), в том числе представители 14 научно-исследовательских учреждений, шести ботанических са-

дов, включая Донецкий ботанический сад (далее – ДБС), а также одного научно-производственного центра, Филиала института садоводства, виноградарства и овощеводства Таджикской академии сельскохозяйственных наук.

Работа конференции проходила по следующим направлениям:

1) генетические ресурсы и сохранение биоразнообразия плодовых, ягодных, субтропических плодовых и орехоплодных растений;

2) современные направления, методы и результаты селекции плодовых, ягодных, субтропических плодовых и орехоплодных культур;

3) сортоизучение плодовых, ягодных, субтропических плодовых и орехоплодных культур (помологические, физиологические, биохимические и другие аспекты);

4) совершенствование технологий возделывания в плодоводстве;

5) развитие питомниководства; ресурсосберегающие технологии ускоренного выращивания посадочного материала. Биотехнологические аспекты размножения;

6) хранение и переработка плодово-ягодной и орехоплодной продукции;

7) фитосанитарное состояние и проблемы защиты плодово-ягодных агроценозов.

Таким образом, программа конференции охватила широкий круг вопросов, посвященных теоретическим и практическим аспектам повышения эффективности садоводства в России. На секционных заседаниях участники обсуждали теоретические и практические проблемы в области садоводства, питомниководства, селекции, пути сохранения и улучшения генетических ресурсов плодовых, ягодных, орехоплодных и субтропических культур.

На торжественном открытии конференции прозвучали слова приветствия от А.Н. Зарединовой, первого заместителя министра сельского хозяйства Республики Крым; В.В. Лемещенко, директора Агротехнологической академии КФУ имени В.И. Вернадского; С.В. Левченко, главного научного сотрудника ФГБУН «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН»; Н.Н. Потрахова, генерального директора ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед», являющегося партнером-спонсором конференции (г. Санкт-Петербург), Т.Г. Фоменко, заведующего функциональным научным центром «Садоводство» (г. Краснодар) и от других участников.

Директор ФГБУН «НБС-ННЦ» д.с.-х.н., член-корр. РАН Ю.В. Плугатарь на пленарном заседании доложил об истории становления и научно-практических достижениях отдела плодовых культур со времени его создания в 1923 г. Самоотверженная и кропотливая работа таких выдающихся ученых, как И.Н. Рябов, К.Ф. Костина, А.А. Рихтер, Н.К. Арендт, Е.П. Шоферистов, С.А. Косых и многих других сотрудников-энтузиастов, способствовала переходу исследований в области интродукции, агробиологии и селекции сортов южных культур на новый качественный уровень. В результате многолетней научно-исследовательской работы отдела современный генофонд плодовых, орехоплодных и

ягодных культур ФГБУН «НБС-ННЦ» насчитывает более 8000 сортов и форм. В Реестр селекционных достижений Российской Федерации в 2023 г. было внесено 169 сортов селекции Никитского ботанического сада, а количество патентов на сорта в текущем году достигло 112. Таким образом, благодаря напряженному труду нескольких поколений ученых-интродукторов, селекционеров, агрономов была собрана одна из самых крупных коллекций плодовых, ягодных и орехоплодных растений, на базе которой создаются и создаются в настоящее время высококачественные районированные сорта как для промышленного садоводства Крыма, так и для всего юга России.

Заместитель директора по науке «НБС-ННЦ» д.с.-х.н., А.И. Сотник выступил с пленарным докладом, посвященным деятельности Крымской опытной станции садоводства, которая с 2015 г. вошла в состав ФГБУН «НБС-ННЦ» в качестве структурного подразделения. В настоящее время на КОСС работают лаборатории селекции и сортоизучения, питомниководства, технологий выращивания плодовых культур, хранения и переработки плодов, а также сектор по уходу за коллекциями, обеспечивающий агротехнические и защитные мероприятия. Приоритетными направлениями работы КОСС является создание новых высокоурожайных сортов, соответствующих требованиям интенсивного садоводства; создание и сохранение генофондовых коллекций семечковых и ягодных культур; изучение генетического потенциала растений и выявление источников полезных признаков. При этом особое внимание уделяется выведению сортов с компактной формой кроны, устойчивых к погодным условиям, вредителям и болезням. За последние 8 лет учеными-селекционерами КОСС создано более 20 сортов яблони, груши, земляники, малины, кизила, вошедших в Государственный реестр Российской Федерации.

Профессор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета и генеральный директор ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед» Н.Н. Потрахов рассказал о перспективах и возможностях использования разработанной российскими специалистами передвижной рентгеновской установки, позволяющей благодаря методике микрофокусной рентгенографии определять качество семян, контролировать всхожесть

посевного материала, микроповреждения, пораженность вредителями и патогенами семенного материала.

Тематика секционных докладов была весьма разнообразна. Она касалась современных методов и подходов в селекции плодово-ягодных культур, общих и частных вопросов сохранения генетических ресурсов и биоразнообразия плодовых, ягодных, субтропических плодовых и орехоплодных растений, проблем развития питомниководства и ресурсосберегающих технологий, хранения и переработки плодово-ягодной и орехоплодной продукции.

Большой интерес участников вызвали доклады, связанные с практическими вопросами содержания, ухода и защиты плодово-ягодных насаждений в разных регионах России. Так, активно обсуждались доклады О.Е. Клименко и А.И. Попова «Биологизация интенсификационных процессов в агроценозе яблони», Е.Б. Балыкиной, Л.П. Ягодинской и Д.А. Корж «Плодовые насаждения Крыма: фитосанитарное состояние, проблемы, защита», Е.В. Ширяевой «Особенности селекции сортов абрикоса и персика в Московской и Ленинградской областях», М.В. Волковой, С.Б. Таболина, Я.А. Волкова «Почвенные нематоды плодовых агроценозов Крыма», О.А. Павловой «Применение современных методов агротехники для земляники садовой в условиях среднего Урала» и др.

Старший научный сотрудник лаборатории проблем биоинвазий и защиты растений ДБС И.В. Бондаренко-Борисова также приняла участие в работе секционного заседания, посвященного вопросам защиты растений, на котором представила подготовленный в соавторстве с к.б.н. А.И. Губиным научный доклад о фитосанитарном состоянии и проблемах защиты плодово-ягодных и орехоплодных культур в коллек-

циях Донецкого ботанического сада, рассказала о видовом разнообразии вредных организмов в нашем регионе, о наиболее распространенных и опасных патогенах и вредителях, в том числе чужеродных, выявленных на территории ДБС и Донбасса в целом за последние пять лет, о методах контроля их численности.

Обсужденные участниками научно-практические вопросы и проблематика конференции являются весьма актуальными и для Донецкого ботанического сада, ведущего многолетнюю активную работу по интродукции, селекции и разностороннему изучению плодово-ягодных культур (в т.ч. малораспространенных и редких) на Донбассе.

В течение трех дней работы конференции проводились интересные и познавательные мероприятия – дегустация плодов инжира, унаби, сливы, яблони, груши, выращенных сотрудниками ФГБУН «НБС-ННЦ», и продуктов их переработки; экскурсия по арборетуму Никитского ботанического сада; экскурсионная поездка на участки произрастания плодовых культур, принадлежащие агрофирме «Сады Бахчисарая». Участники конференции познакомились с технологиями выращивания и хранения плодов яблони, груши, персика, сливы в условиях степного Крыма, задали интересующие вопросы генеральному директору предприятия Е.В. Кезику, радушно принявшему экскурсантов, а затем с удовольствием продегустировали плоды различных сортов косточковых, семечковых культур и винограда, выращенные в хозяйстве.

Плодотворной работе участников конференции благоприятствовала теплая дружественная атмосфера, мягкая солнечная погода, чистый воздух, удивительные крымские пейзажи и слаженная организация всех мероприятий.

Поступила в редакцию: 25.10.2023

UDC 061.3:632.9

**PARTICIPATION IN THE CONFERENCE
«THEORETICAL AND PRACTICAL BASES OF CREATION OF COMPETITIVE
ASSORTMENT AND AGROTECHNOLOGIES OF FRUIT, NUT AND BERRY CROPS
FOR INCREASE IN EFFICIENCY OF GARDENING IN RUSSIA»**

I.V. Bondarenko-Borisova

Federal State Budgetary Scientific Institution «Donetsk botanical garden»

The work presents a brief overview of the work of the International Scientific and Practical Conference, hosted by the Nikitsky Botanical Garden in September 2023, dedicated to the issues of creating competitive varieties of fruit, berry and nut crops, improved technologies for their creation, cultivation and protection. The main directions of the conference are covered, interesting scientific reports and events held by organizers are highlighted.

Key words: international scientific and practical conference, fruit, berry, nut crops, horticulture, selection

Citation: Bondarenko-Borisova I.V. Participation in the conference «Theoretical and practical bases of creation of competitive assortment and agrotechnologies of fruit, nut and berry crops for increase in efficiency of gardening in Russia» // *Industrial Botany*. 2023. Vol. 23, N 4. P. 81–84. DOI: 10.5281/zenodo.10566115
